

ЎЗБЕКИСТОННИНГ ЖАНУБИЙ МИНТАҚАСИ ТУПРОҚ-ИҚЛИМИ ШАРОИТИДА ГИЛОС НАВ ВА ПАЙВАНДТАГЛАРИНИНГ ИССИҚЛИККА ЧИДАМЛИЛИГИ

Турақулов Умид Хайитович

Тадқиқотчи

Ўсимликлар генетик ресурслари илмий-тадқиқот институтининг Сурхондарё
илмий тажриба станцияси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10432254>

Ўзбекистоннинг жанубий ҳудудлари, хусусан Сурхондарё вилояти мевали ўсимликлардан энг эрта ҳосил олиш учун катта имкониятларга эга ҳисобланади. Бироқ, ушбу ҳудуднинг ёзги жазирама иссиқлари кўпгина мевали ўсимликларни етиштириш меваққақиятига бирмунча тўсқинлик қилади. Шундай мевалардан бири бу гилос ўсимлиги бўлиб, у республиканинг ҳар қандай вилоятига нисбатан энг эрта ҳосил олиш имконини беради. Бироқ унинг кўпгина нав-пайвандтаг комбинациялари ҳудуднинг ёзги жазирама иссиқлари таъсирида кучли таъсирланади. Шу боис вилоят боғдорчилигида гилоснинг улуши у қадар катта эмас. Бунинг боиси, фикримизча Сурхондарё вилояти тупроқ-иқлимига мос гилос навлари ва пайвандтаглари танлаш борасида амалга оширилган илмий ишларнинг салоҳиятининг ниҳоятда камлигидадир.

Ҳар бир минтақа учун нав ва пайвандтаг танлаш ва интродукция қилишда энг аввало унинг шу ҳудуд тупроқ шароитларида ўсиб кета олиши, ҳудуднинг иқлим омилларидан салбий таъсирланмаслигига эътибор қаратилади. Бу борада олимларнинг қатор илмий ишларида тавсиялар ва маълумотлар келтирилган [1, 2, 4].

Сурхондарё вилояти тупроқлари [3] ва иқлими [6] ўзига хос бўлиб, юқоридаги олимлар тавсия этган талабларга мос келмаслиги мумкин. Шулардан келиб чиққан ҳолда, Ўзбекистоннинг жанубий ҳудудлари, хусусан Сурхондарё вилояти жазирама иссиқликларига бардошли гилос нав ва пайвандтаглари танлаш юзасидан тадқиқотлар олиб бордик.

Тадқиқот услуби. Иссиқликка чидамлилиқ П.С.Прудников, З.Е.Ожерельева [5] тавсия этган услубда сунъий иссиқлик “шоки” таъсирида аниқланади.

Иссиқлик «шоки» таъсирида йўқотиладиган сув миқдорини аниқлаш учун данакли ва уруғли мева ўсимликларидан олинган барг намуналари термостатда +50°C ҳароратда 90 дақиқа мобайнида сақланади. Барг намуналари қуруқ ва иссиқ об-ҳаво шароитида (июл) эрталабки соатларда олинади, торозиларда тортилади ва 12 соат сувли идишга тўйингунга қадар солиб қўйилади. Шундан сўнг барглар олинади, филтр қоғоз билан артилади, металл бюксларга солинади ва 105 °С ҳароратда абсолют вазнигача қуритилади. Шундан сўнг йўқотилган сув миқдори қуйидаги формула ёрдамида ҳисобланади:

$$ПВ = \frac{(m_1 - m_2)}{V_0} * 100 \%$$

бу ерда: m_1 – баргларнинг тажриба аввалидаги дастлабки оғирлиги, г;

m_2 – баргларнинг тажриба сўнгидаги оғирлиги, г;

v_0 – тажриба аввалидаги сувнинг оғирлиги, г;

ПВ – йўқотилган сув миқдори, %.

Сувсизланишнинг тикланиш даражаси иссиқлик «шоки» таъсирида сўлиган барглари 12 соат мобайнида хона ҳароратидаги сувда тўйингандан кейинги оғирлигини аниқлаш йўли билан топилади ва қуйидаги 2.2-формула ёрдамида ҳисобланади:

$$ВН = \frac{(M3 - M1) * 100}{V_0} \quad (2.2);$$

бу ерда: M_3 – баргларнинг тўйинтирилгандан кейинги оғирлиги, г;

M_1 – баргларнинг тажриба аввалидаги дастлабки оғирлиги, г;

V_0 – тажриба аввалидаги сувнинг оғирлиги, г;

ВН – йўқотилганга нисбатан қайта тикланган сув миқдори, %.

Олимларнинг [5] тавсиясига кўра, мевали ўсимликларнинг гипертермия, яъни иссиқликка чидамлилиги шу ўсимлик баргларида 50 °С ҳароратли сунъий иссиқлик «шоки» таъсирида йўқотилган сув миқдори ва ушбу баргларида иссиқлик «шоки» таъсир эттирилгандан кейин 24 соат давомида хона ҳароратидаги сувга ботириб қўйилганда тикланган сув миқдори бўйича аниқланади.

Олимларнинг ушбу тавсиясига кўра амалга оширилган лаборатория таҳлилларимиз шуни кўрсатдики, пайвандтаг ўсимликларида баргларида сунъий иссиқлик «шоки» таъсир эттирилганда энг кўп сув йўқотилиши Colt пайвандтагида кузатилди. Ушбу пайвандтаг ўсимликларида сунъий иссиқлик «шоки» таъсир эттирилгандан кейин йўқотилган сув миқдори 18,3 % гача етди. Энг кам сув йўқотиш назорат – оддий нордон олча уруғкўчатлари баргларида қайд этилди. Ушбу вариант ўсимликларида сунъий иссиқлик «шоки» таъсирида баргларида чиқиб кетган сув миқдори 15,2 % дан ошмади. Қолган пайвандтагларнинг сув йўқотиш даражаси назоратга жуда яқин кўрсаткичларида бўлди ва мос равишда 16,4-17,5 % атрофида ўзгарди.

Олинган тажриба маълумотлари шуни кўрсатадики, ҳар хил пайвандтагларда ўстирилган гилоснинг Саммит нави ўсимликлари баргларида сунъий иссиқлик «шоки» таъсир эттирилганда энг кўп сув йўқотилиши ушбу нав Gisella-5 пайвандтагида ўстирилган ўсимликларида қайд этилди. Ушбу пайвандтаг Саммит нави ўсимликларининг сунъий иссиқлик «шоки» таъсир эттирилгандан кейин сув йўқотиши қарийб 26,2 % дан ортиб кетди. Энг кам сув йўқотиш назорат – оддий нордон олча уруғкўчатларига пайванд қилинган Саммит нави ўсимликларининг баргларида аниқланди. Ушбу вариант ўсимликларида сунъий иссиқлик «шоки» таъсирида баргларида буғланиб кетган сув миқдори 16,3 % дан ошмади. Қолган пайвандтагларнинг сув йўқотиш даражаси назоратга жуда яқин кўрсаткичларида бўлди ва назорат ҳамда Gisella-5 пайвандтагида ўстирилган ўсимликлар ўртасида оралиқ қийматларга эга бўлди. Ушбу вариантларда сунъий иссиқлик «шоки» таъсирида баргларида буғланиб кетган сув миқдори мос равишда 17,7-19,1 % атрофида фарқланди (1-жадвал).

1-жадвал

Гилос пайвандтаглари ва уларда ўстирилган Саммит нави баргларида сунъий иссиқлик «шоки» таъсирида сув йўқотиш миқдори, 2020-2022 йиллар

№	Тажриба варианты	Баргларнинг оғирлиги		Сув миқдори	
		дастлабки; (m_1), г	иссиқлик «шоки»	дастлабки (V_0), г	йўқотилган (ПВ), %

			таъсирдан кейинги (m2), г		
<i>Пайвандтаг ўсимликлар</i>					
1	Нордон олча – наз.	10,48	9,01	9,64	15,2
2	Colt	10,51	8,73	9,79	18,3
3	ВСЛ 2	10,50	8,79	9,77	17,5
4	Maxma Delbard® 14	10,48	8,90	9,64	16,4
<i>Ҳар хил пайвандтагларда ўстирилган Саммит нави</i>					
1	Нордон олчада – наз.	15,10	12,86	13,74	16,3
2	Colt да	15,42	12,68	14,34	19,1
3	ВСЛ 2 да	15,16	12,59	14,10	18,2
4	Maxma Delbard® 14 да	15,20	12,72	13,98	17,7
5	Gisella-5 да	15,94	11,97	15,14	26,2

Жадвал маълумотлари шуни ҳам кўрсатдики, ўрганилган гилос пайвандтагларининг сунъий иссиқлик «шоки» таъсирида сув йўқотиш қиймати олимлар томонидан тавсифланган кўрсаткич, яъни 20,1 % дан ошмади. Бу эса ушбу пайвандтагларнинг барчаси Сурхондарё вилояти шароитида иссиқликка ўртача чидамли эканлигидан далолат беради.

Мевали ўсимликларнинг иссиқликка чидамлилигини аниқлаш учун таъсир эттирилган 50 °С ҳароратли сунъий иссиқлик «шоки» дан кейин йўқотилган сув миқдорини қайта тиклай олиш қобилияти ҳам уларнинг иссиқликка чидамлилигини кўрсатувчи индикаторлардан бири ҳисобланади. Ушбу кўрсаткич 50 °С ҳароратли сунъий иссиқлик «шоки» таъсир эттириш билан ўтказилувчи юқоридаги тажрибанинг давоми ва тўлдирувчиси ҳисобланади. Ушбу кўрсаткични аниқлаш учун сунъий иссиқлик «шоки» таъсир эттирилган барглар хона ҳароратидаги сувга 24 соат солиб қўйилади ва уларнинг дастлабки оғирлигига нисбатан тўйиниши учун сарфланган сув миқдори фоизларда ҳисобланади.

Лаборатория таҳлилларимиз шуни кўрсатдики, гилос пайвандтаглари баргларининг сунъий иссиқлик «шоки» таъсиридан сўнг сув билан тўйиниш даражаси тажриба вариантлари бўйича ўзаро фарқланди. Пайвандтаг ўсимликларида иссиқлик шоки таъсирида йўқотилган сувнинг энг юқори тикланиш миқдори назорат – оддий нордон олча уруғниҳолларида кузатилди. Ушбу пайвандтагда баргларининг йўқотилган сувни тиклаб олиш даражаси 69,8 % ни ташкил этди. Тажриба иссиқлиги таъсирида йўқотилган сувнинг энг кам даражада тикланиши ВСЛ 2 пайвандтагида қайд этилди. Ушбу пайвандтагда тикланган сув миқдори 61,2 % атрофида бўлди. Ўрганилган бошқа пайвандтаг ўсимликларида баргларда иссиқлик таъсирида йўқотилганга нисбатан тикланган сув миқдори юқорида таъкидланган пайвандтаглар орасида оралиқ ўрин эгаллади ва уларнинг қиймати мос равишда 62,8-64,8 % оралиғида ўзгарди.

Гилоснинг ҳар хил пайвандтагларига пайванд қилинган Саммит нави баргларининг сунъий иссиқлик «шоки» таъсиридан сўнг сув билан тўйиниш даражаси ҳам қўлланилган пайвандтагларга боғлиқ равишда ўзаро фарқланди. Бунда навдор

Ўсимликларда иссиқлик шоки таъсирида йўқотилган сувнинг энг юқори тикланиши назорат – оддий нордон олча уруғниҳолларига пайванд қилинган Саммит нави дарахтлари баргларида кузатилди. Ушбу пайвандтагдаги дарахт барглариининг йўқотилган сувни тиклаб олиш қиймати 67,5 % ни ташкил этди. Тажриба натижасида йўқотилган сувнинг энг кам даражада тикланиши Gisella-5 пайвандтагига пайванд қилинган навдор дарахтлар баргларида кузатилди. Ушбу пайвандтаг қўлланилган дарахтларнинг баргларида тикланган сув миқдори 54,3 % дан ошмади.

Ўрганилган бошқа пайвандтагларга пайванд қилинган навдор ўсимликлар баргларида сунъий иссиқлик таъсиридан сўнг йўқотилганга нисбатан тикланган сувнинг миқдори юқорида таъкидланган тажриба вариантлари орасида оралиқ ўрин эгаллади ва уларнинг қиймати мос равишда 60,4-62,7 % оралиғида ўзгарди (2-жадвал).

2-жадвал

Гилос пайвандтаглари ва уларда ўстирилган Саммит нави барглариининг сунъий иссиқлик «шоки» таъсиридан сўнг йўқотилган сувни тиклаш қобилияти, 2020-2022 йиллар

№	Тажриба варианты	Барглариининг оғирлиги		Сув миқдори		
		дастлабки; (M1), г	тўйингандан кейинги (M3), г	дастлабки (V0), г	тўйинишга сарфланган (M3-M1), г	тикланган (ВН), %
<i>Пайвандтаг ўсимликлар</i>						
1	Нордон олча – наз.	10,48	17,21	9,64	6,73	69,8
2	Colt	10,51	16,66	9,79	6,15	62,8
3	ВСЛ 2	10,50	16,48	9,77	5,98	61,2
4	Махма Delbard® 14	10,48	16,73	9,64	6,25	64,8
<i>Ҳар хил пайвандтагларда ўстирилган Саммит нави</i>						
1	Нордон олчада – наз.	15,10	24,37	13,74	9,27	67,5
2	Colt да	15,42	24,21	14,34	8,79	61,3
3	ВСЛ 2 да	15,16	23,68	14,10	8,52	60,4
4	Махма Delbard® да	15,20	23,97	13,98	8,77	62,7
5	Gisella-5 да	15,94	24,16	15,14	8,22	54,3

Юқоридаги жадвалда келтирилган тажриба маълумотлари шуни кўрсатадики, ўрганилган гилос пайвандтаглариининг барчаси Сурхондарё вилояти тупроқ-иқлими шароитида иссиқликка ўртача чидамли ҳисобланади. Негаки, уларнинг барчасида сунъий иссиқлик «шоки» таъсиридан сўнг йўқотилган сувни тиклаш қобилияти олимлар томонидан тавсифланган чегара, яъни 60,1 % дан юқори бўлди. Мустасно Gisella-5 пайвандтаги бўлиб, ушбу пайвандтаг қўлланилган дарахтларнинг баргларида

тикланган сув миқдори 54,3 % дан ошмади. Бу эса Gisella-5 пайвандтагининг Сурхондарё вилояти тупроқ-иқлими шароитида иссиқликка чидамсиз эканлигини яққол кўрсатади.

Хулоса. Ўрганилган гилос пайвандтагларининг барчаси Сурхондарё вилояти тупроқ-иқлими шароитида иссиқликка ўртача чидамли ҳисобланади. Негаки, уларнинг барчасида сунъий иссиқлик «шоки» таъсиридан сўнг йўқотилган сувни тиклаш қобилияти олимлар томонидан тавсифланган чегара, яъни 60,1 % дан юқори бўлди. Мустасно Gisella-5 пайвандтаги бўлиб, ушбу пайвандтаг қўлланилган дарахтларнинг баргларида тикланган сув миқдори 54,3 % дан ошмади. Бу эса Gisella-5 пайвандтагининг Сурхондарё вилояти тупроқ-иқлими шароитида иссиқликка чидамсиз эканлигини яққол кўрсатади.

References:

1. Абдикаюмов З.А. Шаумаров Х.Б. Истиқболли пайвандтаглар – интенсив типдаги гилос боғларини барпо қилишнинг муҳим омили. // Ўзбекистон аграр фани хабарномаси. – Тошкент, 2014. - №4 (58). – Б. 60-62.
2. Любимов В. Б. Экологические основы теории и практики интродукции деревьев и кустарников в аридные регионы. Автореф. дисс.. док. биол. наук. – Саратов, 2002. – С. 3-11.
3. [Нормуратов О.У.](#), [Закиров Х.Х.](#), [Чориева Ш.К.](#), [Нуруллаев А.К.](#), [Абдурахмонова Ю.М.](#), [Боллиев А.Т.](#) Почвенно-климатические условия Сурхандарии // Universum: химия и биология: электрон. научн. журн., 2018. – № 6 (48)
4. Приходько С. А., Кустова О. К., Глухов А. З. [и др.]. Научные исследования по интродукции культурных растений в Донецком ботаническом саду. // Промышленная ботаника. – 2021. – Т. 21. – №2. – С. 54-67.
5. Прудников П.С., Ожерельева З.Е. Физиолого-биохимические методы диагностики устойчивости плодовых культур к засухе и гипертермии: (методические рекомендации). – Орел: Изд-во ВНИИСПК, 2019. – 47 с.
6. https://ru.wikipedia.org/wiki/Джаркурганский_район